

**OLIV VA O'RTA MAXSUS TALIM VAZIRLIGI
QO'QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI**

**ZAMONAVIY FAN VA TA'LIM-TARBIYA:
MUAMMO VA YECHIMLAR**

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

2022-yil

“Zamonaviy fan va ta’lim-tarbiya:
muammo va yechimlari” mavzusidagi
respublika ilmiy-amaliy anjuman
materiallari

1-qism

Qo‘qon – 2022 yil, 25-noyabr

Tashkiliy qo'mita tarkibi:

RAIS:

D.Sh.Xodjayeva Qo'qon davlat pedagogika instituti rektori, f.f.n., dotsent

RAIS O'RINBOSARLARI:

N.S.Jo'rayev Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, p.f.n. dotsent

H.I.Xonboboyev Fizika-matematika fakulteti dekani, t.f.n., dotsent

A'ZOLAR:

D.Aroyev Matematika kafedrası mudiri PhD, dotsent

D.Akbarov f.-m.f.d., professor v.b.

U.Akbarov f.-m.f.n., dotsent

X.Jumaquov f.-m.f.n., dotsent

M.Mamajonov f.-m.f.n., dotsent

S.Nosirov f.-m.f.n., dotsent v.b.

B.Mamadaliyev f.-m.f.n., dotsent v.b.

G.Rasulova dotsent v.b., PhD

M.Otaboyev Matematika kafedrası o'qituvchi

M.Asqaraliyeva Matematika kafedrası o'qituvchi

M.Yakubjanova Matematika kafedrası o'qituvchi

Mazkur to'plamga kiritilgan ma'ruzalarning mazmuni, statistik ma'lumotlar va me'yoriy hujjatlar sanasining to'g'riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflar mas'uldirlar.

Texnik muharrir: *M.Otaboyev, Y.S.Mirazizov*

Toshkent. "Voriz-nashriyot", 2006 yil. [108, 136]

KIBERTAHDIDLARGA QARSHI KURASHISHDA XALQARO TAJRIBADAN FOYDALANISH

O.T.Berkinov-Chirchiq DPU, magistrant

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda kibertahdid muammosining dolzarbligi, kibertahdidlarga qarshi kurashish borasida yurtimizda amalga oshirilayotgan ishlar va xalqaro tajribadan foydalanish masalalari tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: kibermakon, kibertahdid, virtual olam, kiberxavfsizlik.

Abstract. This article analyzes the relevance of the problem of cyber threats today, the work being done in our country to combat cyber threats, and the use of international experience.

Key words: cyber space, cyber threat, virtual world, cyber security.

Аннотация. В данной статье проанализированы актуальность проблемы киберугроз на сегодняшний день, проводимая в нашей стране работа по противодействию киберугрозам и использование международного опыта.

Ключевые слова: киберпространство, киберугроза, виртуальный мир, кибербезопасность.

Bugungi kunda global axborot maydonida kibermakon bilan bogʻliq yangidan-yangi tahdidlar yuzaga kelmoqda. Shu bois virtual olamdagi hujumlardan himoyalaniş masalasi dunyo hamjamiyatini jiddiy tashvishga solmoqda.

Tahlillarga koʻra, dunyo boʻylab har yili 500 milliondan ortiq kiberhujumlar uyushtiriladi. Har soniyada 12 nafar insondan biri kibermakonda sodir etilgan hujumlar qurboniga aylanadi. Amerika Qoʻshma Shtatlari, Frantsiya, Angliya, Germaniya, Belgiya, Lyuksemburg kabi rivojlangan davlatlarda jinoyatlarning 60-65 foizi kiberhujumlar orqali sodir etilmoqda. Oʻzbekistonda ham soʻnggi uch yilda bu turdagi jinoyatlar 8,3 baravarga koʻpayib, hozirda umumiy jinoyatchilikning qariyb 5 foiziga yetgan. Xususan, noqonuniy bank-moliya operasialari orqali oʻzgalarning plastik kartadagi mablagʻlarini oʻzlashtirish, zararli viruslar tarqatish, qimor va tavakkalchilikka asoslangan onlayn oʻyinlar, diniy aqidaparastlikka qaratilgan axborot xurujlari, onlayn savdo maydonidagi firibgarlik jinoyatlari koʻpayib bormoqda.

Achinarlisi, axborot texnologiyalari yordamida huquqbuzarlik va jinoyatga qoʻl urgan shaxslar orasida yoshlar koʻpchilikni tashkil etmoqda. Respublikamizda virtual olamdagi qonunbuzilishlarning aksariyati 16-23 yosh oraliqidagi oʻsmir-yoshlar tomonidan sodir qilinmoqda. Bundan koʻrinib turibdiki, kiberxavfsizlikni taʼminlash masalasi bugun har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Mamlakatimizda axborot xavfsizligi masalasiga davlat siyosati darajasida eʼtibor qaratilib, kiberjinoyatchilikka qarshi kurashishning yangi yondashuvlari amaliyotga joriy qilinmoqda. Prezidentning 2018 yil 21 noyabrdagi PQ-4024-son qarori bilan davlat unitar korxonasi shaklida kiberxavfsizligi markazi tashkil etildi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son Farmoni[1] bilan tasdiqlangan 2017-2021-yillarda Oʻzbekiston Respublikasini

rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida "Xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash, chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritish" deb nomlangan beshinchi yo'nalish doirasida mamlakatning konstitusiyaviy tuzumini, suverenitetini, hududiy yaxlitligini himoya qilishga doir chora-tadbirlarni ro'yobga chiqarish, kiberxavfsizlik sohasining normativ-huquqiy asoslarini takomillashtirish belgilangan. Xususan, 2020-2023-yillarga mo'ljallangan kiberxavfsizlikka doir milliy strategiyani, "kiberxavfsizlik to'g'risida"gi qonun loyihasini hamda O'zbekiston Respublikasi yagona axborot siyosati kontsepsiyasi ishlab chiqish belgilandi va 2022-yil 15-aprelda "Kibermakon to'g'risida"gi qonun qabul qilindi[2]. Ushbu qonunning qabul qilinish kibertahdidlarga qarshi kurashishning naqadar dolzarb ekanligidan dalolat beradi.

Barcha sohalarda kibertahdidlarning kuchayib borishi dunyo hamjamiyatini befarq qoldirmadi va bu tahdidlarga qashi kurashish uchun harakatlar boshlandi. Bu boradagi dastlabki qadam Yevropa Kengashi tomonidan 2001-yil Budapesht shahrida imzolangan "Xalqaro va milliy kiberjinoyatchilikka qarshi kurash to'g'risida"gi konvensiya bo'ldi. Ushbu konvensiya qabul qilinganda uni 50 dan ortiq davlatlar ratifikatsiya qildi va unga Yevropa Kengashiga a'zo bo'lmagan bir qancha davlatlar ham qabul qildi. Jumladan, AQSh, Kanada, Yaponiya, Meksika, Avstraliya va boshqa ko'plab davlatlar. Konvensiyaning qabul qilinishi kibertahdidlarga qarshi olib boriladigan ishlarning jadallashuviga olib keldi.

Keyinchalik, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi kiberxavfsizlikni ta'minlashga doir rezolyutsiyani qabul qildi[3]. Rezolyutsiyaga ko'ra Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlar kiberxavfsizlikning global madaniyatini shakllantirishi belgilab qo'yildi. Rezolyutsiyaga ko'ra davlatlar kiberxavfsizlikni ta'minlash uchun quyidagi usullardan foydalanishligi tavsiya etildi:

- inson salohiyatini mustahkamlash bo'yicha milliy dasturlarni ishlab chiqish;
- aholini o'qitish va ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini oshirish;
- ilg'or, ishonchli va xavfsiz axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va tarmoqlarini qo'llash orqali davlat xizmatlarini takomillashtirish va hayot sifatini oshirish;
- rivojlangan axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan umumiy foydalanishni rag'batlantirish.

Bu boradagi ishlarni yanada rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoj tufayli 2003-yil Jeneva deklaratsiyasi qabul qilindi. Unda barcha manfaatdor tomonlar va vakolatli xalqaro agentliklar bilan hamkorlikda kiberxavfsizlikning global madaniyatini joriy etishni jadallashtirish zarurligi qayd etildi[4].

Turkiya, Janubiy Koreya, Birlashgan Arab Amirliklari davlatlari tajribasiga ko'ra, internetdagi tahdidlarga qarshi kurashishdagi eng samarali usuli – bu aholida internetdan foydalanish madaniyatini shakllantirish orqali ularni ehtimoliy xavflardan barvaqt ogohlantirish bo'lib, shu maqsadda xavfsizlik organlari

tomonidan fuqarolar o'rtasida faol targ'ibotlar o'tkaziladi va bunday tadbirlar bilan aholini yanada kengroq qamrab olish uchun maqsadida kiberxavfsizlik markazi tomonidan "kiber-yordamchi" platformasi ham ishlab chiqilgan. Ushbu tajribalardan foydalanish bugungi kunda mamlakatimiz oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://lex.uz/docs/4071401>
2. <https://lex.uz/uz/docs/-5960604>
3. BMT Bosh Assambleyasining 2002 yil 20 dekabrda "Global kiberxavfsizlik madaniyatini yaratish" rezolyutsiyasi, y 57/239. Mavjud: http://www.un.org/ru/ga/second/57/second_res.shtml.
4. 2003-yil 12-dekabrda "Axborot jamiyati qurilishi – yangi asrda global vazifa" tamoyillari deklaratsiyasi. <https://zakon.rada.gov.ua/laws>

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА В СТЕРЖНЕ

Г.Х.Шамсиддинов-НУУз, магистрант

Аннотация. В настоящей работе рассматривается задача нахождения распределения плотности источников тепла, которая обеспечивает заданный температурный режим при минимальной суммарной мощности этих источников. В работе предлагаются методика и алгоритм решения нестационарной задачи поддержания температуры внутри области в заданных пределах, путем оптимального размещения источников тепла в стержне. Для проведения вычислительных экспериментов было разработано программное обеспечение.

Ключевые слова: оптимальный выбор, источники тепла, уравнение теплопроводности, интегро-интерполяционный метод, консервативные схемы, симплекс-метод.

В отрезке $D=[a, b]$ требуется определить функцию $f(x) \geq 0$, доставляющую минимум линейному функционалу [1]

$$J\{f\} = \int_a^b f(x)dx \rightarrow \min \quad (1)$$

при следующих условиях:

$$\frac{du}{dx} \left(\chi(x) \frac{du}{dx} \right) + f(x) = 0, \quad a < x < b,$$

$$u(a) = \mu_1(a), \quad (2)$$

$$u(b) = \mu_2(b),$$

$$m(x) \leq u(x) \leq M(x), \quad x \in D \quad (3)$$

где $u = u(x)$ – температура стержня в точке x ; $\chi(x) > 0$ – коэффициент теплопроводности; μ_1, μ_2 – заданные числа, $m(x), M(x)$ – заданные

	DPI	dasturlash	
16	M.M.Sulaymonov, Qo'qon DPI	Geogebra dasturi vositasida planimetriya mavzularida ma'ruza mashg'ulotini tashkil etish metodikasi	52
17	Ф.Қ.Рафиқов, Қўқон ДПИ	Бўлажак математика ўқитувчиларининг планиметрия бўйича таянч компетентликларини шакллантириш концепцияси ва модели	57
18	M.A.Ummatova, H.I.Ibrohimova, Qo'qon DPI	Matn bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish usullari	59
19	F.F.Voxobov, Qo'qon DPI	A-Jordan algebrasining a, b, c elementlari uchun jordan ko'paytma $\{abc\}$	61
20	Б. Исломов, ЎзМУ, О.Р.Шукуров, Бухоро ДУ	Соҳанинг ичидаги бузилиш чизиғида эга бўлган сингуляр коэффициентли гиперболик типдаги тенглама учун трикоми–нахушев шarti қатнашган нолокал масала	62
21	Н.Омонова - Национальный Университет Узбекистана	Некоторые свойства однородного уассоновского точечного процесса	64
22	G.A.Rasulova, Sh.A.Maqsudova, Qo'qon DPI	Geometriya darslarida tarixiy ilmiy merosning o'rnı	66
23	M.A.Asqaraliyeva, M.Qodirova, Qo'qon DPI	O'quvchilarga ba'zi trigonometrik tenglamalarni yechishni nostandart usullarini o'rgatish	75
24	O.T.Berkinov, Chirchiq DPU	Kibertahdidlarga qarshi kurashishda xalqaro tajribadan foydalanish	78
25	Г.Х.Шамсиддинов, НУУз	Численное решение стационарной задачи оптимального размещения источников тепла в стержне	80
26	Ш.Ю.Жураев, Қўқон ДПИ	Об уточнениях асимптотического разложения продолжения критических ветвящихся случайных процессов с непрерывным временем	83
27	А.А.Эргашев, Ф.М.Муродова- Қўқон ДПИ	Функцияли тенглик муносабатларини таҳлили ва ечимлари	85
28	D.A.Abduraxmonov, O.H.Saminjonov, Qoq'on DPI	Boshlang'ich ta'limning o'quv dasturlariga Shaxmatni ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir etuvchi didaktik vosita sifatida joriy	87